

MEZCLA DE GANADO EN UN BOSQUE/SILVOPASTORALISMO

1. Rebaño mixto de ganado vacuno y caprino en Valaora (Unidad regional de Evrytania), Foto G. Bakogiorgos 2. Las ovejas y las cabras conviven en Grecia, foto Anastasia Pantera 3. Pastoreo mixto de ovejas y cabras en el monte Timfristos (unidad regional de Evrytania). Foto V. Lappa 4. La ganadería mixta es popular en la cuenca mediterránea. Imagen del Líbano. Foto A. Pantera

QUÉ Y POR QUÉ

El pastoreo mixto se refiere a la práctica de pastorear dos o más especies de animales, como vacas, cabras y ovejas, juntas al mismo tiempo. En Grecia, el establecimiento de rebaños mixtos de ovejas y cabras ha sido una tradición común durante miles de años, principalmente para mejorar el uso de los pastos y promover la gestión sostenible. Esta práctica aprovecha las diferentes preferencias dietéticas de ovejas y cabras. Aunque sus dietas se superponen considerablemente, no son idénticas: las ovejas prefieren los pastos, mientras que las cabras tienden a ramonear en la vegetación leñosa que las ovejas evitan. Este pastoreo complementario ayuda a mantener el equilibrio de la dehesa, evitando el dominio de especies vegetales invasoras. Los rebaños mixtos, especialmente dentro de los sistemas agroforestales, también contribuyen a la reducción natural de la biomasa seca en el sotobosque y ayudan a controlar la vegetación arbustiva. Esto reduce el riesgo de incendios forestales y despeja espacio para el cultivo de cereales u hortalizas.

CÓMO

El establecimiento de rebaños mixtos de cabras y ovejas es generalmente fácil, ya que estas dos especies coexisten bien. Sin embargo, combinar pequeños rumiantes con ganado, formando lo que se llama un "flerd" (rebaño + manada), es más desafiante. Los pequeños rumiantes a menudo evitan el ganado, especialmente cerca de fuentes de agua. Este desafío se puede abordar de dos maneras: ya sea a través de la cohabitación forzada en espacios confinados, como se ve en el pueblo de Stenoma en Evrytania, o mediante el uso de técnicas especiales para crear un "vínculo" entre las ovejas o cabras y el ganado. Desarrollar tal vínculo implica permitir que las cabras u ovejas jóvenes vivan con el ganado dentro de un establo, con una "salida de emergencia" disponible en todo momento. Cuando se establece con éxito, este vínculo es lo suficientemente fuerte como para que un rebaño de ovejas siga a cualquier rebaño de ganado, en lugar de animales individuales específicos.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

PALABRAS CLAVE: pastoreo mixto, flerd, bond

Funded by
the European Union

VENTAJAS

El pastoreo mixto ofrece varias ventajas, incluido un uso más eficiente de los pastos, ya que diferentes especies animales se alimentan de diferentes plantas o diferentes partes de las mismas plantas. En los sistemas agroforestales, la reducción de la biomasa del sotobosque reduce el riesgo de incendio y libera tierras para el cultivo. Agregar una segunda especie a un pasto puede mejorar la utilización general del forraje disponible. Por ejemplo, los estudios muestran que un rebaño de 200 a 300 ovejas puede pastar junto a un rebaño de 200 vacas sin reducir la productividad del ganado, al tiempo que mejora el rendimiento económico de la granja.

El pastoreo mixto ofrece varios beneficios adicionales. Apoya el control efectivo de malezas y mejora la fertilidad y la salud del suelo. Los estudios también sugieren que el pastoreo mixto aumenta la biodiversidad y ayuda a reducir las emisiones de metano, un importante gas de efecto invernadero. En los EE. UU., Se promueven los "flerds" (rebaños mixtos de ganado y pequeños rumiantes) para mejorar la protección contra los grandes depredadores, y el ganado actúa como una "barrera" natural.

Otra ventaja importante es la reducción del riesgo de plantas tóxicas: dado que una especie puede consumir plantas que son dañinas para la otra, ayudan a protegerse mutuamente. Varias combinaciones de animales aportan más beneficios. Por ejemplo, los pollos que pastan entre el ganado consumen larvas de mosca que se encuentran en el estiércol mientras producen huevos y carne. Del mismo modo, los rebaños de cerdos negros se adaptan bien a los sistemas agroforestales de roble. Los rebaños mixtos también aumentan la resiliencia de la operación agrícola. Es menos probable que el brote de una enfermedad que afecte a una especie acabe con todo el rebaño, lo que reduce el riesgo comercial. En general, el pastoreo mixto de ganado vacuno y pequeños rumiantes es una estrategia eficaz para gestionar el espacio limitado, especialmente en las regiones montañosas donde la competencia por la tierra y los conflictos entre los ganaderos son comunes.

RESÚMENES

- **Más allá de los rebaños tradicionales de ovejas y cabras, se pueden establecer rebaños mixtos, o "flerds", y otras combinaciones de especies para trabajar sinérgicamente dentro de los sistemas agroforestales.**
- **La mejora de la utilización de los pastos conduce a una mayor productividad agrícola y reduce el riesgo comercial a través de la diversificación.**
- **El pastoreo mixto proporciona una mejor defensa natural contra depredadores, parásitos y plantas tóxicas.**

. Mixed livestock farming in public forest area near Lake Kremaston.
Photo G. Bakogiorgos

GEORGIOS BAKOGIORGOS, VASSILIKI LAPPA, ANASTASIA PANTERA

Department of forestry and Natural Environment Management, Agricultural University of Athens 36100, Karpenissi, Greece

**Funded by
the European Union**

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.